

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarining individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarining kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
<i>Karimova Feruzaxon Zakirovna</i>	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
<i>Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
<i>Maxmudova Durdona Mirkarimovna</i>	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
<i>Mutallibjonov Ma'rufjon</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
<i>Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi</i>	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
<i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
<i>Norqulova Dildora Shavkat qizi</i>	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
<i>Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
<i>O'roqova Zilola Salomovna</i>	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
<i>Qaramanov Obid Xudayberdiyevich</i>	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
<i>Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich</i>	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
<i>S. Irisova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
<i>Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
<i>Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi</i>	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
<i>Toxirova Farida Olimjonovna</i>	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
<i>Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li</i>	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
<i>Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich</i>	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
<i>Valijonova Mahzunabonu</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
<i>Xakimova Sevara Shavkat qizi</i>	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
<i>Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura</i>	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
<i>Moxira Niyozqulova Nuraliyevna</i>	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

MUHAMMAD SODIQ QOSHG'ARIY ASARLARIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA NAZARIYASI

Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

ShDPIning Pedagogika va nazariyasi yo'nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: Gulnoz Bahodirova Kamolovna

ShDPIning Pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Sadiq Qashg'ariyning "Odob as-solihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat al-masoyil", "Qiyofat al-bashar" kabi asarlari tahlil qilinadi. Ulardan "Odob as-solihin" asarida kishilar kundalik hayotda duch keladigan holatlar – salomlashish, izn so'rash, uxlash, yo'l yurish, otga minish odoblari, suhbat ahlining odobi va sharoiti, er-xotin odoblari, kasal ko'rish, taziya marosimlari, ziyofat va yeb-ichish, safar odobi kabi masalalar yoritilgan. "Zubdat al-masoyil" asarida esa shariat va aqidaga oid masalalar bayon etilgan. Asarlar o'sha davrdagi ehtiyoj va talablarni inobatga olgan holda, xalq tushunadigan turkiy tilda sodda va ravon uslubda yozilgan. Muhammad Sadiq Qashg'ariyning barcha asarlarida diniy va dunyoviy tarbiya g'oyalari, shariat va aqida qadriyatlar mukammal shaklda ifodalangan. Maqolada Qashg'ariy asarlaridagi ma'naviy-axloqiy tarbiya va ma'rifat haqidagi qarashlarning yoshlar tarbiyasiga ta'siri naqadar muhim ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, "Odob as-solihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat al-masoyil", "Qiyofat al-bashar", g'oya, qadriyat, ma'rifat, qarashlar.

Abstract: This article analyzes the works of Muhammad Sadiq Qashgari, including "Adob as-salihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat al-masoyil", and "Qiyofat al-bashar". Among them, "Adob as-salihin" addresses situations encountered in everyday life, such as the etiquette of greeting, asking for permission, sleeping, traveling, riding a horse, rules and conditions of conversation, marital etiquette, visiting the sick, offering condolences, hosting feasts and eating, as well as travel etiquette. The work "Zubdat al-masoyil" focuses on issues related to Sharia and Aqeedah. These works were written in a simple and fluent Turkic language understandable to the people, taking into account the needs and demands of the period. In all of Muhammad Sadiq Qashgari's works, the ideas of religious and secular education, as well as the values of Sharia and Aqeedah, are comprehensively expressed. The article emphasizes the significance of Kashgari's views on spiritual and moral education and enlightenment in shaping the upbringing of young people.

Key words: pedagogy, "Odob as-solihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat al-masoyil", "Qiyofat al-bashar", idea, value, enlightenment, views.

Аннотация: В данной статье анализируются труды Мухаммада Садика Кашгари, такие как "Odob as-solihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat al-masoyil", "Qiyofat al-bashar". В произведении "Odob as-solihin" рассматриваются ситуации повседневной жизни, нормы приветствия, просьбы о разрешении, сна, передвижения, верховой езды, условия и этикет общения, супружеские отношения, посещение больных, выражение соболезнований, застольные традиции и правила путешествий. Произведение "Zubdat al-masoyil" посвящено вопросам шариата и акыды. Труды написаны простым и доступным тюркским языком с учетом потребностей и требований своего времени. Во всех произведениях Мухаммада Садика Кашгари в целостном виде отражены идеи религиозного и светского воспитания, ценности шариата и акыды. В статье подчеркивается важность влияния взглядов Кашгари на духовно-нравственное воспитание и просвещение молодежи.

Ключевые слова: педагогика, "Odob as-solihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat al-masoyil", "Qiyofat al-bashar", идея, ценность, просвещение, взгляды.

KIRISH

Muhammad Sadiq Qashg'ariy 1740-yilda Qashqar shahrida dunyoga kelgan. U tarixchi, faylasuf, tilshunos olim, adib va shoir sifatida mashhur bo'lgan. Qashqardagi "Sochiya" madrasasida dunyoviy va diniy ilmlar, arab va fors tillari hamda sharq mumtoz adabiyotini mukammal egallagan. Muhammad Sadiq Qashg'ariyning

qarashlari o'z davri uchun muhim bo'lgan ta'lim-tarbiya, shaxsni odob-axloqli qilib tarbiyalash, ma'rifatni keng yoyish va dunyoqarashni rivojlantirish g'oyalari asoslanadi. Uning tarbiyaviy qarashlari "Odob as-solihin", "Tazkirai Azizon", "Zubdat almasoyil", "Qiyofat al-bashar" singari asarlarida o'z aksini topgan bo'lib, ularda insonning axloq-odob qoidalariga amal qilishi, tarbiyali va ma'rifatli bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi. Muhammad Sodiq Qoshg'ariyning "Odob as-solihin" ("Yaxshi kishilar odobi") asari kundalik turmushda har kuni, har daqiqada bilish zarur bo'lgan xulq-odob qoidalarining yaxlit majmuasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muhammad Sodiq Qoshg'ariy "Odob as-solihin" asarida kasal holini so'rash, ta'ziya va musibat odoblari haqida ham batafsil fikr yuritadi. Ushbu holatlarda amal qilinadigan qoidalar mohiyatidan xabardor bo'lish har bir kishi uchun foydadan holi emasligi ta'kidlanadi. Asarda, shuningdek, ayol kishining oiladagi o'rni va burchlari yuzasidan ham bir qator fikr-mulohazalar bayon etilgan. "Zubdat almasoyil" asarida esa shariat va aqida masalalarining qaymog'i berilgan bo'lib, u o'sha davrdagi ehtiyoj va talablarni inobatga olgan holda xalq tushunadigan turkiy tilda sodda va ravon uslubda yozilgan. Muhammad Sodiq Qoshg'ariyning nuqtai nazariga ko'ra, ayol kishining oiladagi eng muhim burchlari sifatida er va xotinning ahilligi, o'zaro vazifalarining belgilanishi, xotinning erining ruxsatisiz ko'chaga chiqmasligi va begona kishilarni uyga kiritmasligi, er xursand bo'lganda xursand bo'lishi va g'amgin paytida hamdardlik ko'rsatishi kabi holatlar qayd etiladi.

Shuningdek, bemorlarni ziyorat qilish qarindosh-urug', qo'ni-qo'shni va yoru birodarlar uchun muhim burch ekanligi haqida ham so'z yuritiladi. "Odob as-solihin" asarining birinchi bobida izn so'rash va salomlashish odoblari bayon qilinadi. Unda har kim bir kishining eshigidan kirishni istasa, avvalo o'zining kelganini eshik orqasidan ohista taqillatish yoki yo'talish orqali bildirishi lozimligi ta'kidlanadi.

Ikkinchi holatda ovoz eshitilsa, eshik orqasidan salom berib: "Ichkariga kiraymi?" deb so'raladi va bunday izn so'rash uchun martagacha davom etishi mumkinligi qayd etiladi. Har bir izn so'rash orasida to'rt rakat namoz o'qishlik miqdorida kutib turish lozimligi ko'rsatiladi.

Uchinchi holatda esa uch bora chaqirilganda ham uy egasidan ovoz chiqmasa va izn berilmasa, ortiqcha kutmasdan eshikdan qaytish tavsiya etiladi.

To'rtinchi holatda, agar uy egasi "Siz kim bo'lasiz?" deb so'rasa, javobda o'z ismini aytish lozimligi, "men sizning oshnangizman" yoki "do'stingizman" kabi gumonli ifodalarni ishlatmaslik kerakligi uqtiriladi.

Beshinchi holatda esa, agar uy egasi bilan birga kelinsa, yuqoridagi qat'iy tartiblarga emas, balki mavjud sharoitga qarab ish tutish lozimligi ko'rsatib o'tiladi.

Asarning ikkinchi bobida uxlash, yo'l yurish va otga minish odoblari, uchinchi bobida suhbat ahlining odobi va sharoitlari, to'rtinchi bobida esa er-xotin va hammom odoblari, kasal ko'rish, ta'ziya, musibat ahli, ziyofat, yeb-ichish, safar va unga taalluqli odob-qoidalar batafsil bayon qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Asar yetti bobdan iborat bo'lib, muqaddimasida uning asosiy maqsadi sifatida insonda yaxshi xulqni shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi. Muallifning fikricha, agar inson odob qoidalarini egallamasa va yaxshi xulq bilan odobli hamda pokiza bo'lmasa, u nafaqat o'ziga, balki butun jamiyatga yomonlik tarqatadi. Shu munosabat bilan quyidagi masnaviy keltiriladi: Adabsiz na o'zi uchun yomonlik qiladi, balki butun dunyoga o't qo'yadi. "Odob as-solihin" asarida botiniy va zohiriy odob qoidalarini haqida ham atroflicha fikr yuritilgan.

Bugungi kunda maktabga bormaydigan bolalar dunyo miqyosida juda ozchilikni tashkil etganligi sababli, ertangi kelajagimiz bevosita bugungi pedagogikaning beradigan natijalariga bog'liqdir. Shu bois allomaning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini keng miqyosda o'rganish va tushuntirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yoshlarni insonparvarlik ruhida tarbiyalamay turib, ularni ma'naviy kamolotga yetkazish va jamiyatning ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash mumkin emas. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, yuksak ma'naviy e'tiqodga ega, umuminsoniy fazilatlar ruhida shakllantirish hamda yuqori malakali mutaxassis sifatida voyaga yetkazish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya oiladan boshlanadi. Shu sababli oilaviy muhitni sog'lomlashtirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni turli to'garaklarga jalb etish va kitobxonlikka yo'naltirish yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Buning uchun, avvalo, ota-onalarning o'zida milliy qadriyatlarga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabat shakllanishi lozim.

Milliy qadriyatlar va milliy o'zlikni anglash jarayonida xalqning ma'naviy merosi, ota-bobolarimizning pand-nasihatlari va hayotiy tajribalariga tayanib, eng yaxshi va oliyjanob an'analar ruhida tarbiya berish muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning dono fikrlari va turmush saboqlari asrlar davomida saralanib, bugungi kuni-

mizgacha yetib kelgan bo'lib, ushbu o'g'itlarni yoshlarning ongi, dunyoqarashi va shuuriga singdirib borish zarur. Shu bilan birga, bolalarni xalq an'analari asosida tarbiyalash ota-onalarning muhim va doimiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim tizimi sharoitida yoshlarga urf-odatlar, ta'lim va tarbiyaning muhim jihatlari yanada chuqurroq o'rgatish talab etiladi.

Albatta, tarbiya avvalo oilada shakllanadi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu – yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq", degan fikrni bildirganlar. Mazkur yo'nalishda ilmiy-ma'rifiy ishlar amalga oshirilmoqda hamda turli qonun va farmonlar qabul qilinmoqda.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, jamiyatimizda ta'lim-tarbiya nazariyasining ustuvor o'rinda bo'lishi muhim yutuqlarimizdan biridir. Ajdodlarimiz asarlarida bayon etilgan pedagogik qarashlarni chuqur o'rganish va ularni amaliy hayotga tadbiq etish yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarimiz odob-axloq qonun-qoidalarini buyuk bobolarimiz merosi orqali anglab yetishlari, tarixni o'rganishlari hamda hayot mazmunini boyitishlari uchun mustahkam ma'naviy asos yaratiladi. Bu jarayon yosh o'quvchilar ongida umuminsoniy tuyg'ularning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ta'lim-tarbiya samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmud Hasaniy. Muhammad Sodiq Qoshg'ariy. Odob as-solihin. – T.: "Yangi asr avlodi", 2002.
2. Abdullayeva, D. N. Qadriyatlar asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishda "Odob as-solihin" asarining o'rni. International Scientific Conference, 2022-yil aprel.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T.: "Davlat ilmiy nashriyoti", 2013.
4. Abdurahmonova, N. Muhammad Sodiq Qoshg'ariy. Zubdat al-masoil, 64-raqam, 2021-09.
5. www.ziyouz.com

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.